

УДК 351.713
DOI

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ НАДЗОРНО-КОММУНИКАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

ТАРАСОВА Е.В.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы формирования и реализации надзорно-коммуникационного механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями. Раскрыты особенности контрольно-надзорной и коммуникационной деятельности органов государственной власти, выявлены субъективные и объективные факторы влияния. Особое внимание уделено мероприятиям по профилактике нарушений в бюджетно-налоговой сфере. Представлены практические рекомендации по совершенствованию надзорно-коммуникационного механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями.

Ключевые слова: механизм, государственное управление, бюджетно-налоговые отношения, контрольно-надзорная деятельность, коммуникационная деятельность, органы государственной власти, контролирующие органы

FEATURES OF THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE SUPERVISORY AND COMMUNICATION MECHANISM OF STATE MANAGEMENT OF BUDGET AND TAX RELATIONS

TARASOVA E.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of non-manufacturing management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the theoretical foundations for the formation and implementation of the supervisory and communication mechanism of public administration of budgetary and tax relations. The features of the control-supervisory and communication activities of public authorities are revealed, subjective and objective factors of influence are revealed. Particular attention is paid to measures to prevent violations in the fiscal sphere. Practical recommendations for improving the supervisory and communication mechanism of public administration of budgetary and tax relations are presented.

Keywords: mechanism, public administration, fiscal relations, control and supervision activities, communication activities, public authorities, regulatory authorities

Постановка проблемы. В современных условиях хозяйствования, когда более 80% доходов бюджета формируются за счёт налогов и других обязательных платежей, а уплата налогов является конституционально закреплённой обязанностью плательщика, особой актуальности приобретают вопросы контрольно-надзорной деятельности за соблюдением законности в сфере бюджетно-налоговых отношений. Скрытие реальных доходов и применение различных схем уклонения от уплаты налогов субъектами хозяйствования не позволяют контролирующим органам оперативно получать необходимую информацию и должным образом осуществлять действенный контроль над результатами их финансово-хозяйственной деятельности, исчислением и уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей. Таким образом, формирование и эффективная реализация надзорно-коммуникационного механизма позволит своевременно вносить коррективы в управленческую деятельность, получать актуальную информацию о положении дел в сфере государственного управления, выявлять нарушения действующего законодательства в сфере бюджетно-налоговых отношений.

Анализ последних исследований и публикаций. В современной экономике вопросам управления бюджетно-налоговыми отношениями в контексте контрольно-надзорной и коммуникационной деятельности посвящены работы А.С. Адвокатовой, Е.Б. Дьяковой, А.В. Варнавского, М.А. Крашенинниковой, Г.В. Морозовой, И.И. Кучерова, А.Г. Силуанова, В.А. Слепова, Т.В. Ткачевой, В.Б. Христенко, Л.И. Якобсона, Т.В. Юткиной и других. Отдавая должное научным достижениям предшественников, акцентируем внимание на дальнейшее исследование вопросов формирования надзорно-коммуникационного механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями с учётом отечественных реалий и зарубежного опыта.

Целью написания статьи является исследование особенностей формирования надзорно-коммуникационного механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями, раскрытие сущности его составляющих и разработка практических рекомендаций по его совершенствованию.

Изложение основного материала. На сегодняшний день к основным проблемам государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями, помимо военно-политического конфликта, можно отнести следующие: нестабильность бюджетно-налоговой политики в среднесрочной перспективе, чрезмерное налоговое бремя, возложенное на налогоплательщика, низкий уровень собираемости налогов и высокая неплатёжеспособность предприятий, чрезмерное распространение и неэффективность налоговых льгот, что приводит к существенным потерям бюджетов, отсутствие налоговых стимулов для развития реального сектора экономики, влияние эффекта инфляционного налогообложения, высокая налоговая нагрузка на фонд заработной платы, перенос основного налогового бремени на производственные отрасли, высокий уровень теневой экономики и другие. Кроме того, увеличение документооборота затрудняет работу контролирующих органов и усложняет хозяйственную деятельность предприятий. Отсутствие разъяснительной работы в средствах массовой информации о целесообразности ввода того или иного налога приводит к неоднозначному отношению со стороны налогоплательщиков и, как следствие, снижению налоговой дисциплины. В данном аспекте эффективно функционирующий надзорно-коммуникационный механизм государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями позволил бы, с одной стороны, минимизировать уклонения от уплаты налогов, а с другой – обосновать связь между необходимостью повышения доходов бюджетов и интересами налогоплательщиков [9].

При формировании надзорно-коммуникационного механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями необходимо учитывать особенности контрольно-надзорной и коммуникационной деятельности.

Основными свойствами как контрольно-надзорной, так и коммуникационной деятельности является наличие прямых и обратных связей, структурность, целеполагание и многоаспектность, которые теснейшим образом связаны с принятием управленческих решений государственных органов в целом и контролируемых в частности в системе бюджетно-налоговых отношений [2].

В настоящее время понятие «государственный контроль (надзор)» может интерпретироваться в нескольких значениях, а именно:

- как государственная функция, осуществляемая одним или несколькими органами контроля (надзора) [6];
- как полномочие на проведение проверок органами контроля (надзора) [4];
- как предметная область вопросов, подлежащих контролю (надзору) со стороны государства в бюджетно-налоговой и смежных с ней сфер деятельности.

В Законе Донецкой Народной Республики «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности» № 76-ІНС от 21.08.2015 под государственным надзором понимают «...деятельность уполномоченных законами органов исполнительной власти, их территориальных органов (далее – органы государственного надзора) и их должностных лиц в пределах полномочий, предусмотренных законами, по выявлению и предотвращению нарушений требований законодательства Донецкой Народной Республики субъектами хозяйственной деятельности и обеспечению интересов общества, в том числе по обеспечению надлежащего качества продукции (товаров), работ и услуг, допустимого уровня опасности для населения и окружающей среды» [5].

Неоднозначный подход к данному определению зачастую дублирует функции и полномочия органов контроля (надзора), что приводит к административному давлению на субъекты хозяйственной деятельности. Кроме того, требуется актуализация обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и дублирующих обязательных требований, подлежащих проверке [10].

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности должно базироваться на применении риск-ориентированного подхода, позволяющего сконцентрировать профилактическую и контрольно-надзорную деятельность на налогоплательщиках, осуществляющих операции, представляющие наибольшую потенциальную опасность [3]. В зависимости от категории риска, к которой будет отнесён налогоплательщик, могут быть исключены плановые проверки (невыездные и/или только выездные), изменена периодичность плановых проверок, сокращён срок проведения проверки и т.д.

Внедрение «зеркального реестра проверок» поможет снизить административное давление на субъекты хозяйственной деятельности и позволит оперативно реагировать контрольно-надзорным органам на выявленные нарушения. Для использования данного механизма на портале Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики необходимо сделать вкладку «Зеркальный реестр проверок» для установления обратной связи с плательщиками налогов. Во вкладке «Зеркальный реестр проверок» должно быть предусмотрено заполнение обязательных полей (название организации, её обязательные реквизиты, вид проверки, наименование контролирующего органа, который проводил проверку и т.д.) и поле для оставления отзыва налогоплательщика о проведенной проверке, изложение фактов несогласия с результатами данной проверки. Информация, предоставляемая налогоплательщиком, должна быть тщательно проверена и дано официальное разъяснение действиям контролирующих органов. Все решения, принятые по результатам рассмотрения жалоб, должны размещаться в открытом доступе на сайте контролирующего органа. Для удобства использования банк решений по жалобам должен иметь средства для поиска конкретной жалобы и жалоб конкретных категорий (по тематике, по дате, по рассмотревшему органу и т.д.).

Следует отметить, что основной целью контрольно-надзорной деятельности должно быть не выявление правонарушений в сфере бюджетно-налоговых отношений,

а их профилактика [11]. Именно профилактика нарушений обязательных требований позволит снизить и предупредить возможные негативные последствия деятельности налогоплательщика. Базовые мероприятия по профилактике нарушений в бюджетно-налоговой сфере представлены на рис. 1.

Рис. 1. Базовые мероприятия по профилактике нарушений в бюджетно-налоговой сфере

Среди дополнительных мероприятий по профилактике правонарушений выделены интерактивные сервисы самообследования (самооценки), которые должны быть созданы контрольно-надзорными органами с целью выявления соответствия ведения хозяйственной деятельности бюджетно-налоговому законодательству. Так, любой субъект хозяйственной деятельности на сайте контрольно-надзорного органа сможет пройти самообследование по установленной форме и определить соответствие его деятельности действующему законодательству или выявить недостатки.

В контексте мероприятий по профилактике нарушений в бюджетно-налоговой сфере занимает консультирование, предусматривающие следующие формы:

- проведение публичных обсуждений наиболее дискуссионных вопросов в сфере бюджетно-налоговых отношений;

- проведение дистанционных обучающих мероприятий (онлайн-лекции, тренинги, вебинары и т.д.) с использованием различных онлайн-платформ на официальном сайте контролирующего органа;

- получение первичных консультаций на базе работы горячей линии контролирующего органа;

- осуществление индивидуального дистанционного консультирования на официальном сайте контролирующего органа.

В качестве перспективного направления следует рассмотреть возможность проведения так называемых профилактических визитов («надзорного аудита»). Подобные мероприятия должны проводиться контролирующими органами только по заявлениям субъектов хозяйственной деятельности. По итогам их проведения могут предоставляться рекомендации по соблюдению обязательных требований, объявляться предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, однако не должны наступать негативные последствия, такие как отзыв или приостановление лицензий (иных разрешений), привлечение к административной ответственности.

Кроме того, в условиях всеобщего использования информационных технологий перспективным направлением развития контрольно-надзорной деятельности является внедрение «цифрового контроля», позволяющего сократить временные и кадровые затраты на ведение реестра подконтрольных лиц (производственных объектов), учёт ранее проведенных проверок и их результатов; сократить плановые проверки и иные плановые мероприятия [7]. Благодаря информационным технологиям становится возможным без участия человека проводить анализ стандартных операций подконтрольных лиц (объектов), отбирая лица и объекты для проверок [8].

Особое место в контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти занимают коммуникации. Коммуникация, являясь одной из важнейших составляющих системы государственного управления, представляет собой, с одной стороны, урегулирование взаимоотношений между субъектами управленческого процесса, а с другой – процесс передачи и обмена информации, обеспечивающей управленческую деятельность [1].

Следует отметить, что существуют как объективные, так и субъективные факторы, деформирующие коммуникации в управленческой деятельности, а именно:

- искажение информации – сознательное манипулирование информацией в целях недобросовестного применения законодательных актов в сфере бюджетно-налоговых отношений;

- выборочное восприятие – принятие и осознание из массива информации лишь той, которая соответствует целям и потребностям того или иного участника управленческой деятельности;

- информационная перегрузка – неспособность эффективного осмысления и анализа большого объёма информации, поступающей в ограниченный период времени;

- недостаточная обратная связь – отсутствие или слабая реакция получателя на поступающую к нему информацию.

В связи с этим, при построении эффективных коммуникаций в сфере бюджетно-налоговых отношений необходим правильно выстроенный процесс идентификации:

- получателя информации (реципиент);
- информации, в которой нуждается реципиент;
- способа передачи информации к субъекту реципиенту;
- ожидаемых результатов от предоставления субъектом управления информации реципиенту.

Именно структурированность информационных потоков позволяет выделить различные уровни государственно-управленческой коммуникации в процессе реализации бюджетно-налоговой политики, а именно:

- выявление информационных массивов и потоков, необходимых для эффективной реализации государственной политики;

- сбор и обработка данных, необходимых для принятия соответствующих государственных управленческих решений и оценки их результативности;

- хранение, распределение и контроль информации по каналам её распространения.

Таким образом, надзорно-коммуникационный механизм государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями представляет собой последовательную реализацию комплекса правовых и организационных действий, базирующихся на основополагающих принципах, целевой ориентации и использовании соответствующих методов и инструментов управления, направленных на соблюдение налоговой законности и бюджетной безопасности, а также удовлетворения информационно-коммуникативных потребностей субъектов управленческой деятельности. Для реализации данного механизма и достижения задач важны систематичность, последовательность, всесторонность и гласность, мониторинг его

последствий с обязательными выводами и реагированием на выявленные недостатки в работе органов государственной власти и их должностных лиц.

Вывод. В целом, формирование и реализация надзорно-коммуникационного механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями предполагает последовательное выполнение комплекса действий по следующим направлениям:

– коммуникационное – определение совокупности информационных данных, пользователей входной, внутрисистемной и исходной информации, а также идентификация пользователей данной информации в пределах процесса государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями; определение каналов, технологии движения и средств передачи информации между участниками управленческой деятельности; выявление и оценка качества, количества и ценности информационных данных, циркулируемых в процессе государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями;

– контрольно-надзорное – констатация фактов и проверка выполнения планов, заданий, принятых решений (исполнения налоговых обязательств, бюджетной дисциплины, целевое использование бюджетных средств и т.д.); оценка и мониторинг результатов проверок по качественным и количественным показателям; разработка мероприятий по улучшению работы и устранению выявленных недостатков.

Таким образом, эффективная реализация указанных мероприятий в рамках надзорно-коммуникационного механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями позволит повысить его результативность и согласованность субъектов управленческой деятельности.

Список использованных источников

1. Адвокатова А.С. Взаимосвязь моделей поведения налогоплательщиков и налогового контроля / А.С. Адвокатова // Экономика. Налоги. Право. – 2018. – Том 11. – № 5. – С. 136-145.
2. Бойко С.В. Особенности исследования качества налоговой системы / С.В. Бойко // Менеджер. – 2021. – № 3 (97). – С. 125-133.
3. Варнавский А.В. Риск-подход в налоговом правоприменении / А.В. Варнавский // Экономика. Налоги. Право. – 2016. – № 3. – С. 135-142.
4. Губин Н.П. Общий механизм государственного контроля (надзора): понятие, виды, нормативно-правовое регулирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschiy-mehanizm-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-ponyatie-vidy-normativno-pravovoe-regulirovanie>
5. О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности: Закон № 76-ИНС от 21.08.2015 (действующая редакция по состоянию на 02.07.2021) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennom-nadzore-v-sfere-hozyajstvennoj-deyatelnosti/>
6. Контроль в финансово-бюджетной сфере: научно-практическое пособие / И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, Н.Е. Абрамова. – М.: Контракт, ИЗиСП, 2016. – 320 с.
7. Крашенинникова М.А. Налоговый мониторинг – цифровое будущее налогового контроля / М.А. Крашенинникова // Налоговая политика и практика. – 2018. – № 3. – С. 40-43.
8. Морозова Г.В. Совершенствование налогового контроля в сфере налогообложения доходов физических лиц в условиях цифровой реальности / Г.В. Морозова // Контентус. – 2020. – № 9. – С. 45-53.
9. Пути совершенствования национальной налоговой системы в интересах ускорения социально-экономического развития России / Аналитический вестник № 51 (650)

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://council.gov.ru/media/files/tXpWWCQUhxjcReGWhzLEr2APRYepoY0S.pdf>

10. Тарасова Е.В. Оценка эффективности механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями / Е.В. Тарасова // Менеджер. – 2020. – № 4 (94). – С. 4-11.

11. Ткачёва Т.Ю. Бюджетно-налоговые механизмы устойчивого развития регионов: монография / Т.Ю. Ткачёва. – Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2017. – 171 с.

УДК331.522.4

DOI

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

ШЕМЯКОВ А.Д.,

**д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
теории управления и государственного
администрирования;**

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

**доктор экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты влияния государственной кадровой политики на развитие механизмов регулирования социально-трудовых отношений. Полученные результаты свидетельствуют о том, что связующим элементом в представленной совокупности механизмов трудовых отношений является индивид как ключевой элемент социально-трудовой сферы. Обоснована роль социализации индивида, влияющей на характер формирования государственной кадровой политики и степени её воздействия на развитие социально-трудовых отношений в Донецкой Народной Республике. На базе полученных теоретических результатов предложена концепция кадровой политики во взаимосвязи с развитием социально-трудовых отношений в условиях строительства новой государственности.

Ключевые слова: *социально-трудовые отношения, социально-трудовая сфера, социализация человека, государственная кадровая политика, механизмы регулирования социально-трудовых отношений*

PUBLIC SKILLED POLICY AS FACTOR OF INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF ADJUSTING OF SOCIALLY-LABOUR RELATIONS IN THE CONDITIONS OF BUILDING OF NEW STATE SYSTEM

SHEMIAKOV A.D.,

**doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of department of theory of management
and state administration;**